

SHIMOLIY FARG'ONA TOG'OLDI LANDSHAFTLARINING GEOEKOLOGIK HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA OPTIMALLASHTIRISH YONDASHUVLARI

Naimov Husniddin Nuriddin o'g'li

Namangan davlat uinersiteti, Geografiya va
ekologiya asoslari kafedrası, katta o'qituvchisi geografiya
fanlari falsafa doktori (PhD)

Alimdjanov Nozimjon Nimadjanovich

Namangan davlat uinersiteti, Geografiya va
ekologiya asoslari kafedrası, dotsenti geografiya fanlari
falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20827241>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Shimoliy Farg'ona tog'oldi landshaft komplekslaridagi hozirgi geokologik holat ilmiy nuqtai nazardan chuqur tahlil etiladi va ularni yaxshilashning asosiy yo'llari ilmiy asoslab beriladi. Tadqiqotning bosh maqsadi hududda yer va suv resurslaridan foydalanish jarayonida paydo bo'layotgan geokologik muammolarni aniqlash hamda ushbu muammolarning barqaror rivojlanishga ta'sirini baholashdan iborat. Ish jarayonida landshaft-ekologik tahlil, meliorativ-geografik baholash, kartografik va qiyosiy usullardan foydalanildi.

Olingan natijalar Shimoliy Farg'ona tog'oldi hududlarida tuproq eroziyasi, yaylovlarning degradatsiyasi, suv resurslarining qisqarishi, iqlim o'zgarishining salbiy ta'siri hamda sel va ko'chkilar kabi tabiiy ofatlar xavfi yuqori darajada ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot xulosalariga asoslanib, barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish, suv va yer resurslarini muvozanatli boshqarish, iqlim o'zgarishiga moslashish hamda tabiiy ofatlar xavfini kamaytirishga yo'naltirilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Mazkur tadqiqot natijalari tog'oldi hududlarining geokologik barqarorligini ta'minlash va hududiy rivojlanish strategiyalarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar

Shimoliy Farg'ona, tog'oldi landshaft komplekslari, geokologik holat, landshaft-ekologik tahlil, yer resurslari, suv resurslari, iqlim o'zgarishi, yaylovlar degradatsiyasi, tuproq eroziyasi, tabiiy ofatlar, barqaror rivojlanish.

Introduction

Hozirgi davrda geografiya va geokologiya fanlarida tog'oldi landshaftlarining ekologik barqarorligini ta'minlash hamda ulardan oqilona foydalanish masalalari ustuvor ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa,

xo'jalik faoliyatining jadal rivojlanishi natijasida antropogen bosim kuchaygan hududlarda tabiiy geotizimlarning muvozanati izdan chiqib, turli geokologik muammolar va ekologik xavf-xatarlarning yuzaga kelishi kuzatilmoqda. Shu jihatdan Shimoliy Farg'ona tog'oldi hududlari murakkab tabiiy-geografik tuzilishga ega bo'lgan geokologik tizim sifatida alohida ilmiy qiziqish uyg'otadi. Mazkur hudud Chatqol, Qurama va Atoynoq tog' tizmalari etaklarida shakllangan o'ziga xos landshaft komplekslarini qamrab oladi.

Hudud tabiiy resurslarga boyligi, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, yaylov chorvachiligining rivojlanganligi hamda suv resurslaridan intensiv foydalanilishi bilan tavsiflanadi. Biroq so'nggi yillarda yer resurslaridan oqilona foydalanilmasligi, meliorativ tadbirlarning yetarli darajada samarali tashkil etilmasligi, irrigatsiya eroziyasi jarayonlarining faollashuvi, tabiiy o'simlik qoplaminig qisqarishi va global iqlim o'zgarishi ta'sirida hududning geokologik holati tobora murakkablashib bormoqda. Bundan tashqari, suv resurslariga bo'lgan talabning ortishi, transchegaraviy suv manbalariga qaramlik hamda muzliklar va mavsumiy qor zaxiralarining qisqarishi ekologik barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shu munosabat bilan Shimoliy Farg'ona tog'oldi landshaft komplekslarining geokologik holatini kompleks tahlil qilish, mavjud ekologik muammolarni aniqlash, ularning shakllanish omillarini baholash hamda landshaftlarning ekologik barqarorligini ta'minlashga qaratilgan optimallashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi hududda kuzatilayotgan geokologik jarayonlarni kompleks baholash, ularning tabiiy va antropogen omillar bilan o'zaro bog'liqligini aniqlash hamda barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiluvchi ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Methods

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida geografiya va geokologiya sohasida qo'llaniladigan klassik hamda zamonaviy ilmiy tadqiqot metodlaridan kompleks ravishda foydalanildi. Hududning landshaft xususiyatlari va tabiiy-geografik tuzilishini baholashda landshaft-ekologik tahlil usuli asosiy metod sifatida qo'llanildi. Ushbu yondashuv orqali tog'oldi landshaftlarini tashkil etuvchi asosiy tabiiy komponentlar — relyef, tuproq qoplami, iqlim sharoiti, suv resurslari hamda o'simlik qoplami o'rtasidagi funksional va hududiy o'zaro bog'liqliklar tahlil qilindi.

Yer resurslarining ekologik holati va ulardan foydalanish samaradorligini aniqlash maqsadida meliorativ-geografik baholash usulidan foydalanildi. Mazkur

usul asosida sug'orish tizimlarining hudud ekologiyasiga ta'siri, irrigatsiya eroziyasi jarayonlarining rivojlanish darajasi hamda yer fondining meliorativ holati baholandi. Iqlim o'zgarishining landshaftlarga ta'sirini aniqlashda uzoq yillik meteorologik kuzatuvlar natijalari, qor qoplami va muzliklarning dinamik o'zgarishiga oid ma'lumotlar tahlil qilinib, ularning hududning geokologik holatiga ta'siri baholandi.

Hududda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sel, ko'chki va sovuq urishi kabi xavfli tabiiy jarayonlarning tarqalishi hamda xavf darajasini aniqlashda kartografik tahlil va qiyosiy-geografik usullar qo'llanildi. Shu bilan bir qatorda, tadqiqotning ilmiy ishonchliligini ta'minlash maqsadida mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, hududiy ekologik hisobotlar hamda ilg'or xalqaro tajribalar tizimli ravishda umumlashtirilib, geokologik muammolarni kamaytirish va landshaftlarning ekologik barqarorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Results

Shimoliy Farg'ona tog'oldi hududlarining landshaft-ekologik xususiyatlarini meliorativ nuqtai nazardan baholash hamda mavjud geokologik holatni yaxshilashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda hududning ekologik muammolarini o'rganishga bag'ishlangan qator ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, geokologik barqarorlikni ta'minlash borasida kutilgan natijalarga to'liq erishilgani kuzatilmaydi. Tabiiy muhit insoniyat uchun faqat xomashyo manbai sifatida emas, balki ekologik muvozanatni saqlash, chiqindilarni assimillatsiya qilish, rekreatsion imkoniyatlarni yaratish hamda estetik va ekologik xizmatlarni taqdim etuvchi murakkab tabiiy tizim sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan, Shimoliy Farg'ona tog'oldi hududlari o'ziga xos tabiiy-geografik sharoitga ega bo'lishi bilan bir qatorda, qator geokologik muammolar to'planayotgan hududlardan biri hisoblanadi. Chatqol, Qurama va Atoynoq tog' tizmalari etaklari hamda adir zonalarini qamrab olgan ushbu landshaft komplekslari tabiiy geotizimlarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Biroq xo'jalik faoliyatining jadallashuvi va global iqlim o'zgarishlari ta'sirida hududning ekologik muvozanati izdan chiqmoqda. Ayniqsa, yerlardan intensiv foydalanish, irrigatsiya eroziyasining rivojlanishi va tabiiy o'simlik qoplamining qisqarishi geokologik vaziyatning murakkablashishiga sabab bo'layotgan asosiy omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Yer resurslaridan ilmiy asoslanmagan tarzda foydalanish nafaqat ularning ekologik barqarorligini pasaytiradi, balki atrof-muhit sifati hamda hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli qishloq xo'jaligi tarmoqlarini barqaror rivojlantirish, yer resurslarini oqilona boshqarish hamda ekologik jihatdan xavfsiz agrotexnologiyalarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hududdagi dolzarb muammolardan yana biri yaylovlardan me'yoridan ortiq foydalanish bilan bog'liq. Bunday holat yaylov ekotizimlarining tabiiy tiklanish imkoniyatlarini cheklaydi, tuproqning degradatsiyaga uchrashini jadallashtiradi hamda eroziya jarayonlarining kuchayishiga olib keladi. Natijada yaylovlarning mahsuldorligi pasayadi, o'simlik qoplami siyraklashadi va tabiiy o'tlar o'rnini begona hamda kam qiymatli o'simlik turlari egallay boshlaydi. Bu esa tuproq unumdorligini tiklashni murakkablashtiradi, chorva uchun ozuqa bazasining sifati va hajmini kamaytiradi hamda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur muammolarni bartaraf etishda yaylovlardan foydalanishni ilmiy asosda tashkil etish, ularning tiklanish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash hamda resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bunday yondashuv landshaftlarning ekologik barqarorligini saqlash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va hududning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun zarur shartlardan biri hisoblanadi.

Shimoliy Farg'ona tog'oldi hududlari suv resurslariga nisbatan boy mintaqalardan biri bo'lib, uning hududi orqali bir qator yirik daryolar oqib o'tadi. Biroq sanoat tarmoqlari, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi hamda aholi sonining ortishi natijasida suv resurslariga bo'lgan antropogen bosim yil sayin kuchayib bormoqda. Natijada mavjud suv zaxiralari miqdorining qisqarishi, suv sifatining yomonlashuvi va ulardan foydalanish samaradorligining pasayishi kuzatilmoqda. Bundan tashqari, suv manbalarining transchegaraviy xususiyatga egaligi mintaqada suv resurslarini boshqarish bilan bog'liq muammolarni yanada murakkablashtirmoqda.

Hududning geoeologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan asosiy omillardan yana biri global iqlim o'zgarishi hisoblanadi. Havo haroratining muttasil oshib borishi, qish mavsumida qor qoplami hajmining kamayishi, yozgi qurg'oqchiliklarning kuchayishi hamda muzliklarning qisqarishi tabiiy geotizimlarning barqaror faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, ushbu

jarayonlar tog' va tog'oldi landshaftlarida yanada yaqqol namoyon bo'lib, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligiga salbiy ta'sir etmoqda.

Harorat rejimining o'zgarishi vegetatsiya davrining davomiyligi va kechish xususiyatlarini o'zgartirib, qishloq xo'jaligi ekinlarining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda hamda sug'orish suvlari ehtiyojining ortishiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, qor qoplami va muzliklar hajmining qisqarishi tog' hududlaridagi suv manbalarining shakllanish jarayoniga bevosita ta'sir etadi. Xususan, Chatqol tog' tizmasining Kosonsoy havzasi va Qurama tog' tizmasining Chodaksoy havzasida joylashgan muzliklar hamda mavsumiy qor zaxiralari yoz oylarida daryolar oqimini ta'minlovchi asosiy tabiiy manba hisoblanadi. Ularning qisqarishi natijasida daryo oqimlari kamayib, qishloq xo'jaligi, ichimlik suvi ta'minoti va gidroenergetika tarmoqlarida suv tanqisligi yuzaga kelmoqda.

Iqlim o'zgarishining oqibatlarini faqat tabiiy landshaftlar bilan cheklanib qolmay, balki hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Suv resurslari hajmining kamayishi qishloq xo'jaligi mahsuldorligining pasayishiga, energetika tizimlari faoliyatining cheklanishiga hamda oziq-ovqat xavfsizligiga tahdidlarning kuchayishiga olib keladi. Shu bilan birga, ekologik muvozanatning buzilishi biologik xilma-xillikning qisqarish xavfini oshirib, tabiiy ekotizimlarning barqarorligini zaiflashtirmoqda. Mazkur jarayonlar tadqiqot hududida tobora yaqqol namoyon bo'lib, geoekologik vaziyatning murakkablashayotganini tasdiqlaydi.

Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda *yashil texnologiyalarni rivojlantirish* muhim ahamiyatga ega. Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va tabiiy resurslardan samarali foydalanish bu jarayonning ajralmas qismlaridir. Gidroenergetika, shamol energiyasi va boshqa yashil texnologiyalar iqlim o'zgarishining ta'sirini kamaytirishga yordam beradi.

Shimoliy Farg'ona tog'oldi hududlari yer ko'chkisi (Kyok-Sarik), sel (Pardatusin, Kosonsoy, Ola-Buqa), sovuq urishi (Kerben, Varzik) kabi tabiiy ofatlar kuzatilib turadi. Bunday ofatlar tabiiy sharoitlar va inson faoliyatining uyg'unlashmasligi natijasida kuchayishi mumkin. Ko'chkilar va selning asosiy sabablaridan biri noto'g'ri qishloq xo'jaligi faoliyatlari, o'rmonlarning kesilishi va tuproq eroziyasidir. Bu hodisalar nafaqat ekologik tizimlarga, balki aholi xavfsizligiga va iqtisodiyotga ham jiddiy zarar yetkazadi.

Tabiiy ofatlar va ularga qarshi kurashish uchun ilmiy kuzatuvlarni kuchaytirish, meteorologik va geologik tadqiqotlarni takomillashtirish zarur. Bu orqali tabiiy ofatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini kamaytirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, tog' oldi hududlarida *infratuzilmani tabiiy ofatlarga chidamli*

qilish muhimdir. Yo'llar, ko'priklar va boshqa inshootlarni mustahkam materiallardan qurish va xavfli hududlarda himoya devorlarini o'rnatish zarur. Barqaror infratuzilma yaratish, shuningdek, jamiyatni tabiiy ofatlarga tayyorlash masalalari ham dolzarbdir.

Umuman olganda, Shimoliy Farg'ona tog'oldi landshaft komplekslaridagi geoeologik vaziyatlar va ularni optimallashtirish uchun bir necha tadbirlarni amalga oshirish lozim. Jumladan:

- *barqaror qishloq xo'jaligini tashkil etish* dolzarb ahamiyatga ega. Yaylovlar va yer resurslaridan samarali foydalanish uchun qishloq xo'jaligini intensivlashtirish, yer osti suvlari va tuproq unumdorligini tiklash uchun ilg'or texnologiyalarni qo'llash zarur;

- *iqlim o'zgarishiga moslashish* zamon talabi hisoblanadi. Xususan, iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirish uchun geografik o'rin imkoniyatlari asosida muqobil energiya manbalarini rivojlantirish, suv resurslarini boshqarishda ilg'or metodlarni tatbiq etish kerak;

- *tabiiy ofatlar bilan kurashish* tog'oldi mintaqasi uchun muhimdir. Chunki bu zonada tabiiy ofatlarga qarshi oldindan prognozlash tizimlarini rivojlantirish va barqaror infratuzilma yaratish imkoniyatlarini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil qilish darkor. Xususan, sel hodisasini prognoz qiluvchi, qora sovuqdan barvaqt ogohlantiruvchi, tomchilatib sug'orishning samarali yo'llarini tashkil qilish kerak.

Discussion

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, Shimoliy Farg'ona tog'oldi landshaftlarida geoeologik muammolar asosan tabiiy omillar va inson faoliyatining uyg'unlashmaganligi bilan bog'liq. Yaylov va yer resurslaridan intensiv foydalanish qisqa muddatli iqtisodiy foyda bersa-da, uzoq muddatda ekologik barqarorlikni izdan chiqaradi. Bu holat hududning qishloq xo'jaligi salohiyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Iqlim o'zgarishi jarayonlari esa mavjud muammolarni yanada kuchaytiruvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Suv resurslarining kamayishi qishloq xo'jaligi, ichimlik suvi ta'minoti va gidroenergetika sohaslariga bevosita tahdid solmoqda. Shu bois, xalqaro tajribada qo'llanilayotgan yashil texnologiyalar, muqobil energiya manbalari va suvni tejoychi sug'orish usullarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tabiiy ofatlar xavfini kamaytirishda ilmiy prognozlash tizimlarini rivojlantirish, monitoringni kuchaytirish va tog'oldi hududlarida barqaror

infratuzilma yaratish zarur. Bu nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, iqlim o'zgarishiga moslashish va tabiiy resurslardan samarali foydalanish uchun ekologik tizimlarni boshqarish va yashil texnologiyalarni rivojlantirish zarur. Bu masalalarni hal etish uchun iqlim o'zgarishining ta'sirini kamaytirish, ekologik barqarorlikni saqlash va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash maqsadida ilmiy tadqiqotlar va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish muhimdir.

Conclusion.

Xulosa qilib aytganda, Shimoliy Farg'ona tog'oldi landshaft komplekslaridagi geoeologik vaziyat murakkab va ko'p omilli xarakterga ega. Tadqiqot natijalari ushbu hududda yer va suv resurslaridan foydalanishda barqaror yondashuvlarni joriy etish, iqlim o'zgarishiga moslashish strategiyalarini ishlab chiqish va tabiiy ofatlar xavfini kamaytirishga qaratilgan kompleks choralar zarurligini ko'rsatdi. Geoeologik muammolarni optimallashtirish hududning ekologik barqarorligi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Боймирзаев К.М. Фарғона водийси табиатини муҳофаза қилишнинг экологик-географик асослари // Ўзбекистон ГЖ VIII съезди материаллари. –Нукус, 27-28 ноябрь 2009 йил.
- 2.Боймирзаев К.М. Фарғона ботиғи воҳаларидаги агроирригацион ётқизиқларнинг мультифункционал ландшафт таҳлили // География фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Самарқанд, 2020. – Б. 195.
- 3.Naimov H.N Shimoliy Farg'ona tog'oldi landshaftlarining strukturasi, baholash va geoeologik vaziyati // Geografiya fanlari falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Samarqand 2025
- 4.Рафиқов А.А., Шарипов Ш.М. Геоэкология. – Т.: Адиб, 2014. – 112 б
- 5.Sharipov Sh.M., Allaberdiyev R.X., Kuchkarov N.Y., Ro'zimova X.K. Geoeologiya. – Toshkent: Adib, 2017. – 160 b
- 6.Абдурахмонов, Б. М., Рахимов, И. Б., & Турдалиев, И. Э. (2025). Состояние проблемы использования современных средств обучения в географическом образовании. Экономика и социум, (6-1 (133)), 933-937.